

Análise do gasto calórico do exercício aeróbico contínuo vs intervalado em jovens universitários

ANALYSIS OF CALORIC EXPENDITURE OF CONTINUOUS VS INTERVAL AEROBIC EXERCISE IN YOUNG UNIVERSITY STUDENTS

Pedro Henrique Marques de Lucena^{1,2} , Olivan Osmar de Queiroz Neto¹, Caroline de Lima Alexandre Lucena¹, Camila Lins Silva¹, Ícaro de Souza Alves¹, Eric de Lucena Barbosa¹, Silvana Gomes da Nóbrega¹, João Joaquim Soares¹, Clizaldo Luiz Maroja Di Pace França^{1*}

RESUMO

Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar o gasto calórico na corrida contínua e intervalada (HIIT) em jovens universitários. Métodos: Participaram da pesquisa um total de 12 (doze) homens fisicamente ativos com idade média de ± 21.6 anos. Foram realizados dois protocolos de exercícios aeróbico, G1 = contínuo (AEC) sendo uma corrida contínua de 30' e o G2 = intervalado (AEI) sendo 30' com 1' de corrida em alta intensidade e 2' de caminhada. Foram verificados os gastos calóricos e a percepção subjetiva do esforço após as sessões experimentais. Os dados foram analisados por meio do software Jamovi versão 2.2.5); foi utilizado o teste T de student para comparação entre os grupos e o nível de significância adotada será $p \leq 0.05$. Resultados: Houve diferença significativa em todas as variáveis estudadas, distância percorrida G1= (P=0,002) Velocidade média (P=0,003), Gasto Calórico (P=0,002). Conclusão: O treino AEC mostrou ser um exercício que exige uma percepção do esforço maior de acordo com a tabela de Borg, assim causando assim um maior gasto calórico quando comparado ao AEI.

PALAVRAS-CHAVE: treino aeróbico; gasto calórico; exercício físico; HIIT.

ABSTRACT

This work was developed with the objective of analyzing the caloric expenditure in continuous and interval running (HIIT) in university students. Methods: A total of 12 (twelve) physically active men with an average age of ± 21.6 years participated in the research. Two protocols of aerobic exercise were performed, G1 = continuous (AEC) being a continuous run of 30' and G2 = interval (AEI) being 30' with 1' of running at high intensity and 2' of walking. Caloric expenditure and subjective perception of exertion after the experimental sessions were verified. Data were analyzed using Jamovi software version 2.2.5); Student's t test was used for comparison between groups and the adopted significance level will be $p \leq 0.05$. Results: There was a significant difference in all studied variables, distance covered G1= (P=0.002) Average speed (P=0.003), Caloric Expenditure (P=0.002). Conclusion: The AEC training proved to be an exercise that requires a greater perception of effort according to the Borg table, thus causing a greater caloric expenditure when compared to the AEI.

KEYWORDS: aerobic training; caloric expenditure; physical exercise; HIIT.

¹Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ - João Pessoa (PB), Brasil.

²Universidade Federal da Paraíba - UFPB - João Pessoa (PB), Brasil.

*Autor Correspondente: Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ - BR-230 - Água Fria - João Pessoa (PB), CEP: 58053-000, Brasil. E-mail: profpedrolucena@gmail.com

Conflito de interesses: nada a declarar. Fonte de financiamento:

Recebido: 06/01/2023. Aceito: 21/01/2023.

INTRODUÇÃO

Dados da organização mundial de saúde (OMS 2019) relata que o excesso de peso atinge cerca de 55,4% da população brasileira e a obesidade com 19,8% esses fatores têm relação direta com o sedentarismo. No Brasil, pós pandemia, o número de pessoas sedentárias abrange mais de 70% da população adulta e a OMS já colocava o Brasil mesmo antes da pandemia como o país mais sedentário da América Latina e o quinto no mundo. Especificamente 60% da população com mais de 18 anos na cidade de João Pessoa, PB se encontra com o grau de sobrepeso e 24% da população considerada obesa. Os estudos mostram que pessoas sedentárias tendem a desenvolver com mais facilidade doenças como diabetes, osteoporose, hipertensão, entre outras doenças diversas (J. GONELAS, 2016).

Todos os tipos de exercícios físicos promovem benefícios a saúde física e mental (Guedes&Guedes,1995). A fim de que o indivíduo tenha uma melhora da composição corporal o Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM, 2015) preconiza a realização de exercícios aeróbios com o objetivo de acelerar o metabolismo e aumentar as enzimas dos músculos provocando uma maior queima de calorias, consequentemente promovendo o emagrecimento.

O exercício aeróbio é indicado por várias diretrizes devido a sua demanda energética com baixo custo e acessível para a grande parte da população. A necessidade de realizar qualquer atividade física como exercícios aeróbios bem orientada e monitorada além de promover a saúde de maneira completa, acarretando uma sensação de bem estar, tornando-a prazerosa (Jesuino et al., 2010).

Existem diversos métodos para realização de um treinamento aeróbio, dentre os mais utilizados com objetivo de emagrecimento está o treino contínuo. O treinamento contínuo embora seja bastante utilizado por alguns autores utilizando em pessoas que precisam ter um gasto calórico maior, com isso o treino passa a ter um tempo mais elevado de duração fazendo com que ele tenha adaptações metabólicas e de resistência para um maior esforço (Paz, Cláudio Luiz. 2018).

O treino intervalado (HIIT) utilizado por indivíduos que não costumam gastar muito tempo nos treinos torna-se uma ferramenta eficaz para queima de calorias, entretanto Keating et al (2017), relata haver controvérsias, quando comparado com o treino

contínuo tendo uma menor percepção subjetiva do esforço.

O efeito do treinamento aeróbio seja ele contínuo ou intervalado é perceptível de maneira aguda e crônica, isso porque ocorre uma gama de efeitos no nosso corpo como uma maior ativação do sistema simpático, aceleração do batimento cardíaco, maior consumo do ATP exigindo um maior gasto calórico (Lira, 2007).

O gasto calórico é a quantidade de calorias que nosso corpo utiliza para nos manter vivos, seja em repouso, nas atividades diárias ou realizando algum tipo de exercício físico. Portanto a questão que norteou o presente estudo foi: dar-se-á que o gasto calórico é alterado em função do método aeróbio contínuo ou intervalado, assim o objetivo do presente estudo foi comparar o gasto calórico do exercício aeróbio contínuo com o intervalado em jovens universitários.

METODOLOGIA

O estudo é caracterizado como transversal, comparativa, descritiva de caráter quantitativo, do tipo quase experimental (Thomas, Nelson e Silverman 2012).

Amostra

O presente estudo foi composto por 12 homens (21.6 ± 2.75 anos) fisicamente ativos. Para estimar o tamanho da amostra foi conduzida uma análise no software G* Power 3.1 utilizando parâmetros para o teste da família T, com base nos procedimentos sugeridos por (Beck, 2013). Os valores adotados para o cálculo foram power limítrofe de 0.80 com alfa 0.05 e um tamanho do efeito de 0,50 que resultaram no $n= 27$. O recrutamento foi por conveniência (intencional) no curso de Educação Física do Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ em João Pessoa-PB.

Para participar da pesquisa, todos os sujeitos deveriam estar de acordo com os critérios adotados, de inclusão: ter a idade acima de 18 anos; estar praticando atividade física regular a pelo menos 3 meses; sem limitações físicas ou problemas cardíacos; responder negativamente ao questionário PAR-Q; não fazer uso de medicação ou suplementação que possa vir ou alterar o resultado da pesquisa. E de exclusão: sofrer alguma lesão que impossibilite a realização dos testes; faltar alguma sessão experimental.

Além disso, todos receberam recomendações para não

realizar qualquer tipo de exercício 72 horas antes do teste, ingerir bebidas alcoólicas 24 horas e caféina durante 12 horas antes da coleta. A participação no presente estudo foi autorizada somente mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), seguindo as normas do Conselho Nacional de Saúde (resolução nº 466/2012).

Aos participantes foram garantidos o anonimato e confidencialidade dos dados, sendo esta pesquisa aprovada no Comitê de Ética do Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ (CAAE: 5971922.8.0000.5176).

Questionários

Para se ter um histórico da saúde do voluntário realizamos uma anamnese, e o questionário PAR-Q (Physical Activity Readiness) como critério de inclusão no estudo.

Variáveis antropométricas

Para mensurar os parâmetros corporais dos avaliados como a Peso Corporal (PC), Índice de Massa Corpórea (IMC) e estatura, foram utilizados a balança corporal digital Omron HN-289® e o Estadiômetro *Standard Sanny* ES2030®. Cronometro e apito.

Procedimentos

Sessão de treino contínuo:

Ao chegarem no centro universitário de João Pessoa (Unipê) os indivíduos foram conduzidos para a pista de atletismo e orientados a correr por 30 minutos ininterruptos de forma contínua e intervalada no período da tarde.

Sessão de treino intervalado:

Após uma semana de descanso do treino contínuo os indivíduos foram conduzidos até a mesma pista de atletismo para um treino intervalado que consistiu em 1 minuto de corrida na sua capacidade máxima e 2 minutos descanso ativo (caminhada) durante 30 minutos ininterruptos, eles eram avisados através de um apito quando deveria caminhar e correr. Nas sessões experimentais foram analisados seis fatores: Idade, estatura, peso, distância percorrida, velocidade média, gasto calórico.

Gasto Energético durante o exercício:

O cálculo das calorias gastas durante os treinamentos fora feito da seguinte forma: velocidade x peso x 0,00175 x tempo. A velocidade foi calculada da seguinte maneira: distância percorrida / tempo x 24.

Percepção subjetiva do esforço:

Após as sessões experimentais foram coletados dados da percepção do esforço de acordo com a tabela de Borg.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A normalidade da distribuição dos dados foi testada e confirmada pelo teste de Shapiro-Wilk. Para as características dos participantes, foi aplicada estatística descritiva com medidas de tendência central e dispersão (média e desvio padrão). Para comparar as médias das variáveis dependentes (gasto calórico, velocidade média e distância) entre os diferentes protocolos de treino (contínuo e intervalado) foi empregada um teste t Student para amostra pareada. Todos os dados foram analisados no software estatístico por meio do software Jamovi versão 2.2.5 para Windows, com um nível de significância estipulado em $p \leq 0,05$ para todas as análises.

RESULTADOS

Na tabela 1, são apresentados os valores de tendência central das variáveis descritivas da amostra. Foi testado a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro Wilk, atestando que os dados são paramétricos o que sugere que ambos partiram do mesmo baseline.

Tabela 1 – Tabela descritiva dos participantes.

	Idade	Estatura	Peso Corporal	IMC
Média	21.6	177	73.5	23.5
Desvio Padrão	2.75	7.01	6.55	1.62

Legenda: índice de massa corporal (IMC)

Observamos assim que a média de idade dos participantes está em 21 anos de idade observando o desvio padrão de 2 anos para mais ou para menos, jovens fisicamente ativos que se adequam ao tipo de treinamento aplicado, sua estatura média é de 1,77 metros variando em 6.55 cm, com peso corporal na média de 73,5 kg podendo variar em até 6kg, mas com IMC considerado normal (<25) segundo a OMS.

Na tabela 2, é apresentado a comparação entre os dois métodos nas variáveis médias da distância, velocidade e gasto calórico.

Tabela 2 - Teste de amostra pareado – T Student.

		P	Diferença Média
DSO	DCO	0.002	890.83
VMSO	VMCO	0.003	1.77
GCSO	GCCO	0.002	68.08

Legenda: Distância treino contínuo (DSO); Distância treino intervalado (DCO); Velocidade média treino contínuo (VMSO); Velocidade média treino intervalado (VMCO); Gasto Calórico treino contínuo (GCSO); Gasto Calórico treino intervalado (GCCO).

Gráfico 1 – Comparação de valor na média da variável analisada velocidade média.

Comparação da velocidade média entre os grupos

Gráfico 2 - Comparação de valor na média da variável analisada e gasto calórico.

Comparação do gasto calórico entre os grupos

Durante o treino contínuo de corrida a distância média foi de 4.465 metros enquanto a distância média no treino de hit ou orientado foi de 3.574 metros mostrando assim uma diferença de cerca de 20% entre os treinos.

A velocidade média no treino contínuo sem orientação foi de 8,90 km/h enquanto a velocidade média no treino de hit ou corrida orientada foi de 7,13 km/h apresentando assim uma diferença de 23% entre as velocidades.

Já o gasto calórico que é o principal objetivo deste trabalho, no treino contínuo teve uma média de 344 calorias e no hit obteve um gasto calórico de 276 calorias observamos assim uma diferença média de

18% entre os treinos o que não dá pra determinar que o treino contínuo ou hit seja mais eficaz na queima calórica ou na perda de peso.

Na tabela 3, está sendo apresentado a percepção do esforço subjetivo de acordo com a tabela de Borg.

Tabela 3 - Frequência - Escala de Borg

Níveis	(PETCON) % Total	(PETCON) %Cumulativa	(PEINT) % Total	(PEINT) %Cumulativa
INTENSO	83.3 %	83.3 %	16.7%	16.7%
MODERADO	8.3%	91.7 %	66.7%	83.3 %
MUITO INTENSO	8.3%	100.0%	16.7 %	100.0%

Legenda: Percepção do esforço treino contínuo (PETCON); Percepção do esforço treino intervalado (PEINT)

Quando questionado aos participantes do treinamento contínuo a percepção do esforço de acordo com a tabela de Borg observamos que 83,3% dos participantes acharam o treino “INTENSO”, 8,3% acharam o treino “MODERADO” e 8,3% “MUITO INTENSO”, a percepção do esforço se mostrou diferente quando o treino foi intervalado, respondendo de acordo com a tabela de Borg os participantes responderam que a intensidade do treinamento intervalado (HIIT), foi de 66,7% dos participantes acharam o treino “MODERADO”, 16,7% acharam o treino “MUITO INTENSO” e 16,7% “MUITO INTENSO”.

DISCUSSÃO

Dentre os principais achados do presente estudo foram: a. O gasto calórico no treino contínuo foi superior a treino intervalado; b. O treino aeróbio contínuo percorreu uma distância maior comparado ao intervalado; c. Os valores de percepção subjetiva do esforço foram menores no treino intervalado.

Paz et al., (2017) realizou uma revisão sistemática em adultos com 18 anos de idade ou mais e com excesso de peso corporal, em uma meta-análise afim de comparar os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) e do treinamento contínuo no gasto calórico, em indivíduos adultos com sobrepeso, e concluiu assim como o presente estudo que o treino intervalado não foi superior estatisticamente ao contínuo na alteração de marcadores da composição corporal. Outros estudos também observaram que o exercício aeróbio contínuo pode promover um gasto calórico 20% maior que o intervalado. Estes resultados se assemelham com os

encontrados na presente pesquisa, mesmo que a amostra utilizada tenha o IMC considerado normal.

Quando os 12 participantes dessa pesquisa realizaram o exercício contínuo foi verificado que percorreram uma distância média de 4.465 metros comparado ao intervalado que obteve uma média de 3.574 metros, ou seja, aumentando o volume de treino aumentou o gasto calórico pela necessidade fisiológica de um maior consumo de energia, gerando uma maior queima calórica, como sugerido por Paz, Cláudio Luiz (2018).

A distância percorrida no treino contínuo foi cerca de \pm 20% maior que no treino intervalado (HIIT), sendo assim o treino contínuo exige mais energia que o treino intervalado e conseqüentemente um maior gasto calórico, podendo no futuro o método aplicado nesse trabalho ser adaptado para uma nova pesquisa.

O Treino intervalado obteve uma menor percepção do esforço 4-6 moderado que o treino contínuo 7-8 intenso, isso de acordo com a tabela de Borg, ressaltando que quanto maior a percepção do esforço maior será a frequência cardíaca e o gasto calórico. (Kaercher, Pauline Louise).

Sugiro que outras pesquisas adicionais sejam realizadas com diferentes amostras populacionais mediante variações no treino contínuo, assim como, no treino intervalado utilizando equipamentos modernos que possam ser utilizados na população para melhor precisão no monitoramento e análise dos dados coletados e o gasto calórico.

CONCLUSÃO

Apesar do exercício aeróbio contínuo ter demonstrado um maior gasto calórico durante a sessão de treino quando comparado ao intervalado ambos os métodos parecem ser uma alternativa viável a ser utilizada por profissionais de educação física na prescrição de treinamento com objetivo na perda de peso de jovens universitários. Além disso foi verificado que o exercício aeróbio contínuo provocou uma maior percepção do esforço, podendo não ser indicado para pessoas fisicamente inativas.

AGRADECIMENTOS

Ao Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UPE/UFPA. À coordenação do Curso de Educação Física do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ por possibilitar a realização da pesquisa. Aos participantes do estudo e aos discentes

do Curso de Educação Física do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, L. A. B.; PITANGA, F. J. G.; FREITAS, M. M.; PITANGA, C. P. S.; DANTAS, E. H. M.; BECK, C. C. Gasto calórico dos diferentes domínios de atividade física como preditor da ausência de diabetes em adultos. *Revista Brasileira de medicina do Esporte*, v. 18, 9. 17-21. 2012.
- BRAGA, L.R.; MELLO, M.A.R.; GOBATO, C.A. Exercício contínuo e intermitente: efeitos do treinamento e do destreino sobre a gordura corporal de ratos obesos. *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, v. 54, n. 1, p. 58-65, 2004.
- BRAGA, L.R.; MELLO, M.A.R.; MANCHADO, F.B.; GOBATO, C.A. Exercício contínuo e intermitente: efeitos do treinamento e destreino sobre o peso corporal e metabolismo muscular de ratos obesos. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto*, v.6, p.160-169. 2006.
- COELHO, J. M. O.; COSTA, G. A. Qualidade de vida em indivíduos aparentemente saudáveis entre 50 e 80 anos, praticantes de exercícios físicos do tipo caminhada. *Lecturas Educación Física y Deportes (Buenos Aires)*, v. 13, p.1-1, 2008.
- FRAGA, A. B.; ZIBENBERG, I. G. S.; NUNES, R. S.; WACHS, F.; MACHADO, D. S. Preceitos da vida ativa entre praticantes de caminhada. In: XV CONBRACE (Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte) e II CONICE (Congresso Internacional de Ciências do Esporte), 2007, Recife. Anais. Goiânia/GO: Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), 2007.
- GOENELA, J. T.; SANTOS, M. A.; CASTRO, V.; TEIXEIRA, C. R. S.; DAMASCENO, M. M. C.; ZANETTI, M. L. Nível de atividade física e gasto calórico em atividade de lazer de pacientes com diabetes mellitus. *Revista Brasileira de Educação Física e Esporte*, v. 30, n. 3. 2016.
- JESUINO, A; CORREIA, D; SANTOS NETO, J; HARTMANN, C. Atividade física na terceira idade: benefícios da caminhada para uma melhor qualidade de vida. *Foz do Iguaçu: Fiep Bulletin*, 2010.
- JESUS, J. K. A. L. A contribuição da caminhada

- orientada por profissionais da área de educação física, na perspectiva de redução da obesidade. UNEB - universidade do estado da Bahia Departamento de Ciências Humanas campus IV Jacobina – BA Faculdade de Educação Física. Março de 2010- 10. Disponível em: [http://www.saberaberto.uneb.br/bitstream/20.500.11896/807/1/Tcc KleberJesus.pdf](http://www.saberaberto.uneb.br/bitstream/20.500.11896/807/1/Tcc%20KleberJesus.pdf). Acesso em: 14 de nov. 2022.
- KAERCHER, P. L. K.; GLÂNZEL, M. H.; DA ROCHA, G. G.; SCHMIDT, L. M.; NEPOMUCENO, P.; STROSCHÖEN, L.; POHL, H. H.; RECKZIEGEL, M. B. Escala de percepção subjetiva de esforço de Borg como ferramenta de monitorização da intensidade de esforço físico. *RBPFEEX - Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, v. 12, n. 80, p. 1180-1185. 2019.
- KEATING SE, JOHNSON NA, MIELKE GI, COOMBES JS. A systematic review and meta-analysis of interval training versus moderate-intensity continuous training on body adiposity. *Obes Rev.* 2017;(5):1-22.
- LIMA, N. M. M.; AZEVEDO, V. P. Alerta ao perfil de caminhantes do projeto caminhar com saúde e segurança da pista da Penha/ PB. X Encontro De Iniciação 11 À Docência, UFPB – PRG. Disponível em: <<http://www.prac.ufpb.br/anais/IXEnex/iniciacao/documentos/anais/6.SAUDE/6CCSDEFPLIC03.pdf>>. Acesso: em 06 de outubro de 2022.
- LIRA, F. S.; OLIVEIRA, R. S.; OLIVEIRA, F.; FERREIRA, U.; FRANCHIN, E. Consumo de oxigênio pós-exercícios de força e aeróbio: efeito da ordem de execução. *Revista Brasileira de Medicina e Esporte*, v. 13, n. 6. 2007.
- MELO, M. João Pessoa é a capital nordestina com o maior percentual de adultos com excesso de peso. ClickPB. João Pessoa. 2022. Disponível em: <<https://www.clickpb.com.br/paraiba/joao-pessoa-e-capital-nordestina-com-o-maior-percentual-de-adultos-com-excesso-de-peso-328063.html>>. Acesso em 05 nov. 2022.
- NAZARÉ, O. E.; AGUIAR, R. C.; ALMEIDA M. T. O.; ELOIA, S. C.; LIRA, T. Q. Benefícios da Atividade Física para Saúde Mental. *Saúde Coletiva*, v. 8, n. 50, p. 126-130. 2011. Editorial Bolina São Paulo, Brasil.
- NOR, B. Sedentarismo cresce e passa a ser preocupação das empresas. *VocêRH*. 2022. Disponível em: <<https://vocerh.abril.com.br/futurodotrabalho/sedentarismo-cresce-e-preocupa-empresas/>>. Acesso em 03 nov. 2022.
- PAZ, C. L.; FRAGA, A.; TENÓRIO, M. Efeito do treinamento intervalado de alta intensidade versus treinamento contínuo na composição corporal: uma revisão sistemática com meta-análise. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*. V. 22, p. 512-522. 2018.
- PERCENTUAL de adultos (≥ 18 anos) com excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m²). Plataforma IVIS. Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Disponível em: <<http://plataforma.saude.gov.br/vigitel/>>. Acesso em 15 nov. 2022.
- PESARO, A. E. P.; SERRANO, C. V.; NICOLAU, J. C. Infarto agudo do miocárdio: síndrome coronária aguda com supradesnível do segmento ST. *Revista da Associação Médica Brasileira*. V. 50, n. 2, p. 2014-220, 2004. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-2302004000200041>>. Acesso em 14 nov. 2022.
- PESQUISA do IBGE mostra aumento da obesidade entre adultos. Gov.br. 21 de out. 2020. Saúde e vigilância em Saúde. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/10/pesquisa-do-ibge-mostra-aumento-da-obesidade-entre-adultos>>. Acesso em 17 nov. 2022.
- PRAVATTO, A.; RIBEIRO, F. S. C.; COSTA, A.; NAVARRO, F. Força de preensão palmar através da dinamometria em indivíduos hemiparéticos pós acidente vascular encefálico. *Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício*, v. 11, n. 2, p. 180–186, 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/309549260_Forca_de_preensao_palmar_atraves_da_dinamometria_em_individuos_hemipareticos_pos_acidente_vascular_encefalico>. Acesso em 10 nov. 2022.
- SAMPAIO, A. C. L. Benefícios da caminhada na qualidade de vida dos adultos. 56p. Monografia (Licenciatura). Porto. 2007. Faculdade de desporto – Universidade de Porto.
- SILVA, R. P. Efeitos da caminhada sobre o balanço energético em mulheres obesas. 2012. 99 f. Dissertação (Mestrado em Aspectos sócio-

- culturais do movimento humano; Aspectos biodinâmicos do movimento humano) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012.
- SILVEIRA, N. S. Efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade vs. treinamento aeróbio contínuo, em condições de volumes equiparáveis, sobre a função autonômica cardíaca de jovens sedentários. 21 p. Monografia (Bacharelado). Rio Claro. 2022. Universidade Estadual Paulista (Unesp).
- SOUZA, L. Em 2030, 68% dos brasileiros poderão estar com excesso de peso: dados mostram que 26% das pessoas poderão estar obesas. Agência Brasil. São Paulo, 2022. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-01/em-2030-68-dos-brasileiros-poderao-estar-com-excesso-de-peso>>. Acesso em 01 nov. 2022.